

ANÁLISE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NA AVENIDA DAS TORRES LOCALIZADA EM MANAUS/AM

[Engenharias, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 30/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11095313

Rosivaldo Braga Valente

Orientadora: Antônio Estanilau Sanches

Coorientadora: Jaine Laiandra Da Silva Dias

RESUMO

Na Engenharia civil a sinalização horizontal e vertical na Avenida das Torres em Manaus desempenha um papel crucial na segurança viária e na orientação dos condutores. A sinalização horizontal, como faixas de pedestres e divisões de pistas, ajuda a organizar o fluxo de tráfego, enquanto a sinalização vertical, como placas de trânsito, indica informações importantes, como limites de velocidade e direções. Em uma avenida movimentada como essa, esses elementos são essenciais para prevenir acidentes e garantir uma circulação eficiente.

Além disso, a sinalização contribui para a redução de congestionamentos, promove a fluidez do tráfego e aumenta a conscientização dos motoristas sobre as normas de trânsito. Na Avenida das Torres, onde o tráfego pode ser intenso, uma sinalização clara e adequada é fundamental para garantir a segurança de pedestres e condutores, além de facilitar a

mobilidade urbana e o acesso a diferentes áreas da cidade. Portanto, a manutenção e atualização constante desses elementos são essenciais para o bom funcionamento da via e a segurança de todos os usuários.

A sinalização adequada também pode ajudar a reduzir a incidência de infrações de trânsito e melhorar a eficiência do sistema de transporte público ao indicar pontos de parada, rotas e outras informações relevantes para os passageiros. Em resumo, a sinalização horizontal e vertical desempenha um papel crucial na segurança, organização e eficiência do tráfego na Avenida das Torres em Manaus, contribuindo para uma experiência de transporte mais segura e fluída para todos os usuários da via.

Palavras-chave: Avenida das Torres, Manaus, sinalização horizontal, sinalização vertical, segurança viária, tráfego, mobilidade urbana, eficiência, transporte público, pedestres, condutores, normas de trânsito.

ABSTRACT

In Civil Engineering, horizontal and vertical signage on Avenida das Torres in Manaus plays a crucial role in road safety and driver guidance. Horizontal signage, such as pedestrian crossings and lane divisions, helps organize traffic flow, while vertical signage, such as traffic signs, indicates important information such as speed limits and directions. On a busy avenue like this, these elements are essential for preventing accidents and ensuring efficient circulation. Additionally, signage contributes to reducing congestion, promoting traffic flow, and increasing drivers' awareness of traffic regulations. On Avenida das Torres, where traffic can be intense, clear and adequate signage is fundamental for ensuring the safety of pedestrians and drivers, as well as facilitating urban mobility and access to different areas of the city. Therefore, the constant maintenance and updating of these elements are essential for the proper functioning of the road and the safety of all users. Furthermore, proper signage can also help reduce the incidence of traffic violations and improve the

efficiency of the public transportation system by indicating stops, routes, and other relevant information for passengers. In summary, horizontal and vertical signage plays a crucial role in the safety, organization, and efficiency of traffic on Avenida das Torres in Manaus, contributing to a safer and smoother transportation experience for all road users.

Keywords: Avenida das Torres, Manaus, horizontal signage, vertical signage, road safety, traffic, urban mobility, efficiency, public transportation, pedestrians, drivers, traffic regulations.

RESUMEN

En la ingeniería civil, la señalización horizontal y vertical en la Avenida das Torres en Manaus desempeña un papel crucial en la seguridad vial y en la orientación de los conductores. La señalización horizontal, como los pasos de peatones y las divisiones de carriles, ayuda a organizar el flujo de tráfico, mientras que la señalización vertical, como las señales de tráfico, indica información importante, como límites de velocidad y direcciones. En una avenida tan transitada como esta, estos elementos son esenciales para prevenir accidentes y garantizar una circulación eficiente. Además, la señalización contribuye a reducir la congestión, promover la fluidez del tráfico y aumentar la conciencia de los conductores sobre las normas de tránsito. En la Avenida das Torres, donde el tráfico puede ser intenso, una señalización clara y adecuada es fundamental para garantizar la seguridad de peatones y conductores, además de facilitar la movilidad urbana y el acceso a diferentes áreas de la ciudad. Por lo tanto, el mantenimiento y la actualización constante de estos elementos son esenciales para el buen funcionamiento de la vía y la seguridad de todos los usuarios. Además, la señalización adecuada también puede ayudar a reducir la incidencia de infracciones de tráfico y mejorar la eficiencia del sistema de transporte público al indicar puntos de parada, rutas y otra información relevante para los pasajeros. En resumen, la señalización horizontal y vertical desempeña un papel crucial en la seguridad, organización y eficiencia del tráfico en la Avenida das Torres en Manaus,

contribuyendo a una experiencia de transporte más segura y fluida para todos los usuarios de la vía.

Palabras clave: Avenida das Torres, Manaus, señalización horizontal, señalización vertical, seguridad vial, tráfico, movilidad urbana, eficiencia, transporte público, peatones, conductores, normas de tránsito.

1. INTRODUÇÃO

A Segurança Viária tem a necessidade de ter requisitos obrigatórios a serem observados para que tenhamos um trânsito com mais fluidez e mais seguros para motoristas e pedestres. Em Manaus com o crescente fluxo de veículos têm contribuindo para o grande índice alarmante de acidentes com vítimas fatais ou que tenha alguma sequela incapacitante, vindo a acarretar em filas de espera nos hospitais especializados.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento. O caos das vias urbanas das grandes capitais tem feito com que os legisladores adotem medidas para preservação da vida, o bem mais precioso do nosso ordenamento jurídico, e que deve ser resguardado

Além das medidas básicas de sinalização, podem ser instaladas placas informativas sobre pontos de interesse, orientações específicas para motoristas e pedestres, como indicações de rotatórias, cruzamentos, acostamentos e áreas de estacionamento. Também é comum encontrar marcações de áreas de carga e descarga, além de faixas exclusivas para ônibus, caso haja. Tudo isso contribui para uma melhor organização e segurança no trânsito. Outros elementos de sinalização vertical podem incluir placas de advertência, como sinalização de curvas perigosas, lombadas, cruzamentos, entre outros. Já a sinalização horizontal abrange marcações de zebra, setas indicativas, linhas de delimitação de pistas e áreas de cruzamento de pedestres. Essas

medidas são essenciais para orientar e alertar os usuários da via, garantindo uma circulação mais segura e eficiente.

A Avenida das Torres, localizada em Manaus/AM, desempenha um papel fundamental no sistema viário da cidade, conectando diferentes áreas urbanas e servindo como importante corredor de transporte. Neste contexto, a eficácia da sinalização vertical e horizontal ao longo desta via é crucial para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego. A sinalização desempenha um papel fundamental na orientação dos condutores, na organização do fluxo de veículos e na proteção de pedestres, contribuindo assim para a prevenção de acidentes e a otimização da mobilidade urbana. Esta análise comparativa tem como objetivo avaliar a eficácia desses dois tipos de sinalização na Avenida das Torres, identificando pontos fortes e áreas de melhoria para aprimorar a segurança e a eficiência do tráfego nesta importante via urbana. Ao considerar fatores como visibilidade, manutenção, conformidade com normas de trânsito e impacto na redução de acidentes, espera-se fornecer insights valiosos para a gestão e aprimoramento do sistema de sinalização na Avenida das Torres em Manaus/AM.

Devido ao elevado quantitativo de vítimas de trânsito e a falta de sinalização de forma adequada, mostra-se que o tema é de extrema importância, tendo em vista, que afeta boa parte da população e os casos são registrados nas delegacias e órgãos responsáveis pelo trânsito, bem como documentados em jornais. As cidades que buscam ter uma qualidade de vida para população, tentam a todo momento buscar meios que possibilitam a diminuição e erradicação desse problema.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a realização para este artigo tem como base medidas descritivas e explicativas das normas brasileiras de trânsito, bem para explicar a funcionalidade das leis da sinalização horizontal e vertical.

Trata-se, portanto de um estudo de caso onde foram expostas as particularidades da sinalização de trânsito na Avenida das torres localizada em manaus.

2.1 OBJETIVOS

– Realizar uma análise comparativa da eficácia da sinalização vertical e horizontal na Avenida das Torres em Manaus/AM, visando identificar sua contribuição para a segurança viária e a eficiência do tráfego nessa importante via urbana.

Objetivos Específicos:

– Avaliar a visibilidade e clareza das placas de trânsito ao longo da Avenida das Torres.

– Verificar a manutenção e adequação das faixas de pedestres e das marcações de pista via.

– Analisar a conformidade da sinalização com as normas e regulamentos de trânsito vigentes.

– Identificar possíveis áreas de melhoria na sinalização vertical e horizontal para otimizar a segurança e a fluidez do tráfego na Avenida das Torres.

O fluxograma abaixo ilustra o esquema de desenvolvimento do artigo com sua abordagem metodológica

Figura 1– Fluxograma da Metodologia

4. RESULTADOS E DISCURSÕES

As sinalizações destinam-se na orientação do trânsito, como forma de controlar e proteger seus usuários. Sua semelhança se torna possível quando empregada com clareza e precisa, eficiente e visível e de maneira uniforme. Além disso faremos uma introdução sobre quais são os órgãos controladores de trânsito no Brasil. Os esforços dos órgãos de fiscalização no país no sentido de regulamentar o trânsito e as sinalizações nas vias públicas e os fatores positivos de uma sinalização adequada. Assim, esse capítulo traça um breve panorama dos órgãos de fiscalização. O Sistema nacional de Trânsito é formado por um conjunto de órgãos que exercem o controle do trânsito nacional. É constituído por órgãos federais, estaduais e municipais, os quais atuam nas suas funções de acordo com os limites territoriais de sua competência e regulamentam as sinalizações de sua responsabilidade. Conforme o artigo 7º do Código de Trânsito Brasileiro, os órgãos reguladores de trânsito se dividem em:

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito: É o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador da política nacional de trânsito, responsável pela regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro e pela atualização permanente das leis de trânsito. Sua sede é em Brasília.

CETTRAN – Conselho Estadual de Trânsito: É o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito na área do respectivo estado. Cada estado da federação possui o seu conselho, e a sede de cada conselho é na capital do respectivo estado.

DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito: É o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito, tem autonomia administrativa e técnica, e jurisdição sobre todo o território nacional. 12 Sua sede é em Brasília.

DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito: É o órgão máximo executivo dos estados e do Distrito Federal, que cumpre e faz cumprir a Legislação de Trânsito, nos limites de sua jurisdição.

D.N.I.T. – Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes: Órgão executivo rodoviário da união, com jurisdição sobre as rodovias e estradas federais

D.E.R. – Departamento de Estradas e Rodagem: Órgão executivo rodoviário do estado e do Distrito Federal, com jurisdição sobre as rodovias e estradas estaduais de sua sede.

P.R.F. – Polícia Rodoviária Federal: Tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito através do patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Todos esses órgãos colaboram para uma harmonia no trânsito, com menos acidentes, direcionando seus usuários, seja com o seu poder de fiscalizar, ou vindo a trabalhar na prevenção como educador, dentro de seus limites possui autonomia para dirimir qualquer conflito relacionado ao trânsito.

4.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB, 1997, ANEXO I DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES), define a sinalização como um conjunto de sinais de trânsito e métodos de segurança instalados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando um trânsito fácil de locomoção e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. A sinalização das ruas é de grande importância na orientação e segurança dos usuários das vias, à medida que a velocidade dos meios de locomoção aumenta se torna cada vez mais essencial o uso da sinalização, seja ela vertical ou horizontal. Sua finalidade tem como objetivo comunicar, aos usuários das vias, normas que possam divulgar informações que contribuam para circulação correta e segura (DNIT,2010).¹³ O Anexo I do CTB (2008) estabelece que o conjunto de sinais de trânsito e dispositivo de segurança constitui a sinalização e tem objetivo de melhorar o trânsito e dar maior segurança a quem nela circula. Assim sendo, prevalece que a função dos sinais é transmitir informações adequadas das vias para evitar um número maior de acidentes, bem como orientar acerca de onde ter um maior cuidado, faixas a utilizar e quais os destinos a seguir. As sinalizações horizontais e verticais são projetadas de acordo com os parâmetros de distância de visibilidade necessárias, dimensões das faixas de mudanças, e eventuais pontos críticos de acidentes (DNIT,2010). Para obter a mesma reação de usuários de locais diferentes que são submetidos as mesmas situações do trânsito, buscou-se a padronização das sinalizações facilitando a interpretação e tornando-a clara e precisa. Assim toda sinalização deve ter boa visibilidade e não ser ambígua, de forma que oriente seus usuários. (DNIT,2010) Para Moreira e Menegon (2003) a eficiência da sinalização depende de uma série de requisitos tais como: Atrair a atenção – Impor respeito ao usuário – Transmitir uma mensagem simples e inequívoca Ser vista, de modo a permitir que o usuário da via execute as manobras necessárias com segurança. Segundo o CONTRAN (2007) a eficácia dos sinais de trânsito torna-se possível quando os princípios norteadores da legalidade, suficiência, padronização, clareza, precisão, visibilidade e legibilidade, manutenção e conservação são

obedecidos. Só é possível atender a esses princípios quando há uma instalação adequada e uma constante manutenção dos sinais. Segundo CBT (2008), a sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, sendo que seu meio de comunicação se encontra na posição vertical e estalado ao lado da pista ou suspenso sobre ela constitui-se de placas, painéis e balizadores. Os elementos verticais mais utilizados são as placas fixadas em postes com altura aproximada à visão horizontal dos motoristas. Conforme e informação do DAER (2013) o papel da sinalização vertical e suas atribuições são: prestar informações sobre as limitações, impedimentos e/ ou para a 14 utilização das vias; avisar dos riscos que a via possui; indicar a direção a ser seguida, transmitir mensagens aos usuários com intuito de deixá-lo ciente de todas as condições a sua volta. Segundo o CONTRAN (2007) a sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária constituída por símbolos, marcas e legendas, aplicados sobre o piso destinado ao trânsito. Sua finalidade é fornecer dados que permitam aos usuários das vias procederem de forma adequada quando estiverem em deslocamento, de modo a aumentar a proteção e fluidez do trânsito, organizar o fluxo de tráfego, conduzir e orientar seus usuários. A sinalização horizontal tem a particularidade de transmitir mensagens aos condutores e pedestres, tornando possível sua percepção e entendimento, sem tirar a concentração do leito da via. Marcas Longitudinais – ordenam deslocamentos laterais dos veículos; podem ser nas cores branca amarela e vermelha; Marcas Transversais – ordenam deslocamentos frontais de veículos, harmonizam deslocamentos de outros veículos e pedestres; Outras marcas – complementam os outros tipos de sinalização. (DAER, 2013, p.20) Conforme o MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (2007), a sinalização horizontal não pode ser menosprezada, pois é de extrema importância sua utilização, com o seu emprego há um melhor aproveitamento do espaço viário; aumenta a segurança quando o clima não ajuda o motorista, seja com chuva, neblina ou no período noturno; favorece a diminuição de acidentes orientando os usuários As travessias de pedestres são elementos vitais do sistema de transporte. São elas que fazem a interação via pedestres, onde representam uma área de maior segurança para o pedestre fazer a

travessia. A sinalização destes pontos de eminentes perigo precisa ser de forma correta e receber uma atenção maior da fiscalização. A integração motorista e pedestre é feita pela utilização apropriada, onde ambos devem ter consciência que a sua adequada utilização reduz em muito a probabilidade de ocorrência de um acidente. A existência de uma área de pré-sinalização, a utilização de tecnologia que melhora a visibilidade da sinalização tanto vertical como horizontal da faixa de travessia 15 de pedestre principalmente no período noturno é um artifício para que tenham maior segurança. Segundo o DAER (2013) os princípios básicos para a locação de uma faixa de pedestres: – Acatar ao máximo as trajetórias naturais dos fluxos de pedestres; – Concentrar os fluxos de pedestres em locais que propiciem maior segurança na travessia; – Orientar os pedestres quanto aos caminhos a serem percorridos. Os princípios estão no nosso ordenamento jurídicos para esclarecer a interpretação das Leis, vindo a garantir o bom funcionamento do trânsito e transmitir o caminho do trânsito seguro. Observa-se que a sinalização da avenida das torres encontra-se com o processo finalizado o e o conjunto composto de sinalização horizontal e sinalização vertical instalado nas vias transitáveis da cidade antes estão em conformidade com os órgão de trânsito.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

A Avenida Governador José Lindoso, popularmente conhecida como Avenida das Torres, é uma via arterial localizada no município de Manaus, capital do estado do Amazonas¹. Foi inaugurada em duas etapas, sendo a primeira em 2010, com 6,3 km, e a segunda em 2018, com 11,1 km. É a maior avenida local da região Norte do Brasil, com um total de 17,4 km de extensão.

Figura 2 – Faixa de pedestre

Fonte: Valente, 2024.

Faixa de pedestres: Faixa de segurança, faixa de pedestres ou passagem de peões, passadeira são expressões que designam uma sinalização urbana constituída por uma série de faixas que delimitam a área determinada para a travessia pedestre de ruas, avenidas e vias em geral

Figura 3- Via Arterial (60KM/H)

Fonte: Governo do Estado Amazonas, 2023.

Via Arterial: são as avenidas que ligam duas regiões de uma cidade. O CTB define que elas são controladas por semáforos e que possuem interseções em nível, o que possibilita acesso a lotes e outras vias. A

velocidade máxima é de 60 km/h. Um exemplo é a Avenida das Torres em Manaus.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização da sinalização vem dirimir sobre o que pode-se fazer a sociedade urbana nas ruas, além de diminuir os casos de acidentes. A análise da sinalização vertical e horizontal na Avenida das Torres em Manaus, é fundamental ressaltar a importância desses elementos para a segurança viária e fluidez do tráfego. A eficácia da sinalização está diretamente ligada à sua visibilidade, clareza e conformidade com as normas estabelecidas. Recomenda-se uma revisão periódica para garantir que a sinalização atenda às necessidades dos usuários da via e esteja em conformidade com as mudanças nas condições de tráfego e regulamentações. Além disso, é crucial considerar o feedback dos motoristas e pedestres para identificar possíveis melhorias e ajustes. Diante de tudo pode-se concluir que a utilização da sinalização de trânsito, bem como a mudança do sentido do tráfego para diminuir o fluxo de carros e pessoas naquele local é a forma, mais sensata de se encontrar a paz no trânsito e evitar que mais vidas sejam ceifadas cruelmente dentro desse trânsito caótico.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume II. Brasília, 2007.

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV. Brasília, 2007.

DNER. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. Manual de sinalização rodoviária. Ministério dos Transportes, 1999.

MOREIRA, H; MENEGON, R. Sinalização horizontal. 2003.

DNIT. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

Anuário estatístico das rodovias federais 2010. Rio de Janeiro, 2010.

«Governo inaugura novo eixo viário de Manaus e homenageia José Lindoso». Governo do Estado do Amazonas. 29 de Abril de 2024[1].

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!